

FRANSUZ TILINI O'QITISH METODLARI VA GRAMATIKASI HAQIDA

Safarova Malika Isroilovna

Toshkent shahar Chilonzor tumani 184-maktabda fransuz tili
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7462795>

Annotatsiya. Chet tili o'qitish metodlari to'g'ri, aralash va qiyosiy metodlardir. Tarjima metodi bular asosan ikki ko'rinishda bo'lib, grammatika-tarjima va matn-tarjima metodlaridir. Grammatika-tarjima metodi nuqtayi nazaridan, chet tili umumta'limiy maqsadda o'rganilgan. Grammatik mashqlar til o'rganuvchining mantiqiy tafakkurini o'stirish maqsadida bajarilgan.

Kalit so'zlar: metod, xorijiy til, matn, tarjima, muloqot vositasi, grammatik shakl.

О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И ГРАММАТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Методами обучения иностранному языку являются правильный, смешанный и сравнительный методы. Методы перевода в основном бывают двух типов: методы перевода грамматики и методы перевода текста. С точки зрения грамматико-переводного метода иностранный язык изучается в общеобразовательных целях. Грамматические упражнения выполняются с целью развития логического мышления изучающего язык.

Ключевые слова: метод, иностранный язык, текст, перевод, средство общения, грамматическая форма.

ON FRENCH LANGUAGE TEACHING METHODS AND GRAMMAR

Abstract. Foreign language teaching methods are correct, mixed and comparative methods. The translation methods are mainly of two types, grammar-translation and text-translation methods. From the point of view of the grammar-translation method, a foreign language is studied for general educational purposes. Grammatical exercises are performed in order to develop the logical thinking of the language learner.

Key words: method, foreign language, text, translation, means of communication, grammatical form.

Til o'rganish kishilik jamiyatida muhim sohalaridan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda, ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda, ya'ni darsda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish, ayniqsa, ko'p tillilik, ya'ni poliglossiya katta ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda tahsil olayotgan ko'pgina o'quvchi va talabalar odatda uch tilni o'rganmoqdalar. Ushbu tillar ta'lim nazariyasida maxsus nomlar bilan yuritiladi: ona tili, ikkinchi xorijiy til va xorijiy til. Ona tili tafakkur shakllanishida alohida xizmat o'taydigan birinchi tildir. Ona tili so'zlari zamirida o'zlashtirilgan tushunchalar ikkinchi yoki xorijiy tilni o'rganish chog'ida o'zga til so'zlarining tovush va yozuvdagi timsolida gavdalanadi.

Fransuz tili — xindevrova tillari oilasining roman guruxiga mansub til; Fransiya, Fransiya Gvianasi, Gaiti, Monako, Benin, BurkinaFaso, Gabon, Gvineya, Kongo Demokratik Respublikasi, Kongo Respublikasi, Kot d'Ivuar, Mali, Markaziy Afrika Respublikasi, Niger, Senegal, Togo, Chad davlatlarining rasmiy tili; Belgiya Kirolligi, Shveysariya Konfederatsiyasi, Kanada, Lyuksemburg, Andorra, Kamerun, Madagaskar, Burundi, Ruanda, Komor Orollari Federativ Islom Respublikasi, Jibuti, Vanuatu, Seyshel Orollari davlatlaridagi rasmiy tillardan biri. Italiya va AQShning belgili

xududlarida ham tarqalgan. So'zlashuvchilarning umumiy soni 100 mln. kishidan, Fransiyaning o'zida 57 mln. kishidan ortiqroq (o'tgan asrning 90-yillari). BMTning rasmiy va ishchi tillaridan biri. Fransuz tilini o'qish qoidalarini juda murakkab ko'rinadi. Yuzini o'qimaydigan bir necha undosh tovushlar va unli tovushlar, g'alati tovushlarning ko'pligi, har bir unlining ustiga bir nechta chiziqlar va tayoqlar (diakritika). Ammo bu erda siz ushbu qiyinchiliklarga boshqacha qarashga imkon beradigan bir nechta dalillar mavjud. Fransuz tili chor Rossiyasining zodagonlarini har qanday ma'lumotli odam uchun zaruriyat sifatida tanlagan. Buning sabablari nafaqat siyosiy. Ushbu tilda siz eng "zamonaviy" fikrlarni ifodalashingiz mumkin. Bu hazil emas va bu mamlakat yozuvchilarining kitoblarini asl nusxada o'qishni boshlagan har bir kishi bunga amin. Fransuz mantiqiy, oqlangan va chuqurdir. Ko'plab mutafakkir va faylasuflar bu haqda gapirib, yozganlari ajablanarli emas. Fransuz tilini o'qish qoidalarini bilish, 99% hollarda siz notanish so'zni bitta xatosiz o'qishingiz mumkin. Ingliz tilida bu haqda gapirish mumkin emas. Fransuz bilan taqqoslaganda, bu shunchaki istisnolardan iborat.

Hozirgi rivojlangan axborot texnologiya asrida biror chet tilini (fransuz, ingliz, nemis) bilish hech kimga zarar keltirmasa kerak. Shunday ekan boshqa fanlarning o'z o'qitish metodlari bo'lganidek, chet tili o'qitishning ham o'ziga xos metodik uslublari, metodikasi mavjud. Biroq XVIII - asrgacha ayrim olimlar chet tilini o'qitish metodikasini qiyosiy tilshunoslikning amaliy tadbiquidir deb qarasarlar, boshqalar ularni pedagogika fani deb hisobladilar. Yuqorida keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, yillar davomida xorijiy til o'qitish metodikasi qiyosiy tipologiya va pedagogika fanlarining bir bo'g'ini sifatida hisoblangan va taqbiq etilgan. Bu fikrning o'ziga xos mantiqiy ifodasi bordek ko'rinadi. Chunki ona tili bilan boshqa bir millatning ona tilini o'rganishda albatta ikki til bir-biriga qiyoslanadi, ularning o'ziga xos tomonlari farqlanadi. Masalan fransuz hamda o'zbek tili fonetikasini qiyoslaymiz:

1. Fransuz tilida 15ta, o'zbek tilida 6ta unli bor;
2. Fransuz tilida burun unli tovushlari mavjud, o'zbek tilida esa yo'q;
3. Fransuz tilida so'z oxiridagi undoshlar jarangsizlanmaydi, o'zbek tilida esa ular jarangsizlashadi: maktab (b - p); lemonade [limonad];
4. Fransuz tilida cho'ziq va qisqa unlilar bor, o'zbek tilida esa yo'q;
5. Ochiq unlilar fransuz tilida o'zbek tilidagidan ko'p;
6. Fransuz tilida 8ta, o'zbek tilida 2ta lablangan unli bor;

Fransuz tili fonetikasini o'rganishga bag'ishlangan mashg'ulotlarda hozirgi zamon axborot -texnologik vositalardan unumli foydalangan holda dars o'tish zamon talabidir. Binobarin, fransuz tili tovushlar sistemasining o'ziga xos murakkabliklari, uning o'zbek tili tovushlar sistemasidan ancha farq qilishi, fonetik mashg'ulotlar davomida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etadi va natijada o'quvchilarning fransuzcha tovushlarni me'yoriga yetkazib talaffuz qilish darajasiga erishish mumkin. Negaki aynan fransuz tilini o'rganayotgan talabalarda fransuzcha so'zlarni maromiga yetkazmasdan chala talaffuz qilish, so'z oxiridagi so'zlarni boshqa korrelyativ tovushlar bilan almashtirib yuborish, ba'zi talaffuzi qiyin bo'lgan tovushlarni umuman o'xshata olmaslik, fransuzcha so'zlarning o'qilish qoidalarini chalkashtirib yuborish, fransuz tili uchun muhim sanalgan bog'lanish (la liaison) va ulanish (l'enchainement) hodisalariga amal qilmaslik kabi holatlar juda ko'p uchraydi. Bularning barchasi fransuz tili fonetikasini to'g'ri o'zlashtira olmaslik natijasidir. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida dars jarayonini to'g'ri tashkil etish va darsda innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ma'lumki, til bo'limlari ichida fonetika bo'limi nutqiy mahoratni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Har qanday chet tilini o'rganishdan maqsad o'sha tilda bemalol

muloqot qila olishdir. Chet tillarni o'rgatish va o'rganish uzoq va mukammal jarayon. U kishidan muntazam mehnatni va o'z ustida ishlashni talab qiladi. O'g'zaki nutq

malakalarni o`stirish uchun chet tillarni o`qitish jarayonida har xil interfoal o`yinlardan qo`llash chet tilini o`rganishni zerikarli emas, aksincha qiziqarli va sevimli mashg`ulotga aylantirishi aniq. Interfoal o`yinlar tilni o`rganuvchilar o`zlarini ancha erkin tutishlarini hatto uyatchan o`quvchilarni ham ushbu o`yinlarda qatnashishga undaydi interfoal o`yinlarni ayniqsa grammatika va so`z boyligini ortirish uchun qo`llash samaralidir. Ammo bu o`yinlarni qo`llashdan oldin o`qituvchi o`quvchilarga o`yindan ko`zlangan maqsadni o`yin qoidalarini aniq tushuntirishi va o`tilayotgan mavzu bilan chambarchas bog`lashi kerak. Ushbu usulubiy tavsiyalar to`plamiga kirgan interfoal o`yinlar maktabgacha ta`lim yoki maktab o`quvchilariga o`yinlar orqali dars o`tish og`zaki nutq orqali foydali manba bo`lib xizmat qiladi, o`yinlarni qo`llash bo`yicha batafsil ko`rsatmalar berilgan. Darslarni mashg`ulotlar orqali o`rgatish qulay va qiziq bo`lib, bolalarni darsga jalb qilishga ko`mak beradi. Maqolada fransuz tili darslarida foydalanish uchun o`yinlarning bir nechta misollari keltirilgan. Fransuz tili darslarida ushbu interfoal usullardan foydalanish yanada foydali va mazmunli. Darslarda o`quvchilar tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan faol o`yinlardan foydalansangiz, darsda qo`yilgan maqsadga erishishingiz mumkin. Chet tilini o`rgatish qiyinligini bilamiz. Shuning uchun ham chet tilini o`rgatishda interfoal metodlarning o`rni katta, deb o`ylayman. Chunki bu o`quvchilarni rag`batlantirishga va o`z qiziqishlarini to`liq darslarga qaratishga majbur qiladi. Interfoal usullarga o`yinlar, qo`shiqlar, she`rlar, mashg`ulotlar kiradi. Chet tilini o`rganishdan asosiy maqsad chet elliklar bilan muloqot qilish, shuning uchun biz birinchi navbatda muloqot qobiliyatimizni oshirishimiz kerak. Buning uchun bizga interfoal usullar kerak, darslarimizda turli o`yinlar o`ynashimiz mumkin, bu o`quvchilarning barcha ko`nikmalarini oshiradi. Shuningdek, o`yinlar o`quvchilarning so`z boyligini rivojlantirish ko`nikmalarini oshiradi.

Chet tilini o`qitishda eng samarali yondashuvlar qatorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida, masofaviy ta`limda til o`rgatish metodikalarini ko`rsatish mumkin. Kompyuter texnologiyalari, ayniqsa, Internetdan foydalanib, til o`rganishda juda keng imkoniyatlar mavjud. Ular quyidagilarda namoyon bo`ladi:

1) chet tilida og`zaki munosabatlar bo`yicha o`zlashtirgan bilimlari va malakalaridan amaliyotda faol foydalanib, olgan til materiallaridan faqat o`zining nutqida emas, balki Internet orqali tanishgan suhbatdoshi nutqini tushunishda ham foydalanishga o`rganish;

2) o`zlashtirgan nutqiy bilimlarini munosabatning o`zgaruvchan vaziyatlariga ko`chirish moslashuvchan ko`nikmasini shakllantirish;

3) norasmiy muloqot shaklida amalga oshiriladigan suhbatni uyushtirishga, so`zlashishni o`rganishga nisbatan kuchli, darhol yuzaga keladigan motivatsiyani va haqiqatga yaqin munosabat motivatsiyasini yaratish;

4) psixologik to`siqlarni yengish, xususan, chet tilida so`zlashishdan va xatoga yo`l qo`yishdan cho`chish, to`sig`ini hamda ichki va tashqi tortinish hamda uyalish hissini yo`qotish;

REFERENCES

1. Andreychikova A.P , Ubaydullayev M, Yusupova N.A "Fransuz tili fonetikasi" O'zbekiston 1992-y
2. Bled E, Bled O. Orthographe, Grammaire, -Paris HACHETTE, 2009
3. Ахмедова С. Р. Таълим ва тарбия жараёнлари узвийлигининг самарадорлиги //Science and Education. – 2021. – Т. – №. 9. – С. 369-373.
4. Ахмедова S. R. и др. Масofaviy ta`lim va uning horijiy tillarni o`qitishdagi o`rni //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 608-612.